

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA “QON AYLANISH SYSTEMASI” MAVZUSI BO‘YICHA NAZARIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH VA O‘TKAZISH METODIKASI (8-SINF MISOLIDA)

Ibragimova Kamola Zokirjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Biologiya va
uni o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada 8-sinf o‘quvchilari uchun “Qon aylanish tizimi” mavzusi bo‘yicha nazariy mashg‘ulotlarni tashkil etish va o‘tkazish metodikasi yoritilgan. Innovatsion yondashuvlar o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda interfaol metodlar yordamida samarali o‘qitish bo‘yicha tavsiyalar beradi. Ushbu metodik yondashuv o‘quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishiga, amaliyot bilan bog‘lashiga va bilimlarini mustahkamlashiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: innovatsion yondashuv, qon aylanish tizimi, 8-sinf, nazariy mashg‘ulotlar, metodika, o‘quvchilar, interfaol metodlar, ilmiy-tadqiqot ishlari, biologiya, mustaqil fikrlash.

Abstract: This article discusses the methodology for organizing and conducting theoretical lessons on the topic of the “Circulatory System” for 8th-grade students. Innovative approaches provide recommendations for increasing students’ interest in the subject, developing independent and critical thinking skills, and effectively teaching using interactive methods. This methodological approach helps deepen students’ understanding of the topic, establish connections with practical applications, and reinforce their knowledge.

Key words: innovative approach, circulatory system, 8th grade, theoretical lessons, methodology, students, interactive methods, research activities, biology, independent thinking.

Аннотация: В данной статье освещена методика организации и проведения теоретических занятий по теме “Кровеносная система” для учащихся 8-х классов. Инновационные подходы дают рекомендации по повышению интереса учащихся к предмету, развитию навыков самостоятельного и критического мышления, а также эффективному обучению с использованием интерактивных методов. Данный методический подход способствует более глубокому пониманию учащимися темы, связи с практической деятельностью и закреплению знаний.

Ключевые слова: инновационный подход, кровеносная система, 8-й класс, теоретические занятия, методика, учащиеся, интерактивные методы, научно-исследовательская деятельность, биология, самостоятельное мышление.

KIRISH

Zamonaviy ta’lim tizimi o‘quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va amaliy bilim olishga yo‘naltirilgan. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o‘qitishda an’anaviy yondashuvlardan ko‘ra innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Biologiya fanida murakkab jarayonlarni tushuntirishda vizual, tajribaviy va raqamli texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning bilimlarni yanada yaxshi o‘zlashtirishlariga yordam beradi.

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida biologiya fanini o‘qitish samaradorligini oshirish maqsadida yangi pedagogik texnologiyalarga asoslangan darslarni tashkil etish talab qilinmoqda. Bu esa dars jarayonida nafaqat nazariy bilim berish, balki o‘quvchilarni faol o‘rganish jarayoniga jalb qilish, ularga tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishni taqozo etadi. Ayniqsa, inson organizmining muhim tizim-

larini, jumladan, qon aylanish sistemasini o'rganishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

8-sinf biologiya darslarida "Qon aylanish sistemasini" mavzusi o'quvchilarga yurak va qon tomirlarining tuzilishi, qon aylanishining asosiy mexanizmlari va inson salomatligidagi ahamiyatini tushuntirishga qaratilgan. Ushbu mavzu biologiya kursining muhim qismi bo'lib, o'quvchilar kelajakda tibbiyot, sport va sog'lom turmush tarzi bilan bog'liq fanlarni chuqurroq tushunishlari uchun zarur bilim va ko'nikmalarni beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Qon aylanish sistemasini" mavzusini samarali o'qitish uchun turli xil adabiyotlardan foydalanish mumkin. Ushbu mavzuni tushuntirishda darsliklar, ilmiy maqolalar, elektron resurslar va interfaol o'quv materiallari muhim o'rin tutadi.

Darsliklar qon aylanish tizimi haqida asosiy tushunchalarni beradi. Ularning ichida "Biologiya" va "Odam va uning salomatligi (8-sinf)" darsliklari yurakning tuzilishi, qon tomirlarning turlari va qonning organizmdagi roli haqida batafsil ma'lumot beradi. Shuningdek, "Biologiya fanidan metodik qo'llanma" mavzuni o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olgan [2; 55-60 b.].

Ilmiy maqolalar qon aylanish tizimining fiziologiyasi, yurak kasalliklari va ularning oldini olish choralari haqida chuqurroq ma'lumot beradi. Zamonaviy tadqiqotlar yurak faoliyatining turli jihatlarini o'rganish, qon bosimi va yurak ritmi kabi muhim omillarni tushuntirishga qaratilgan [1; 26-28 b.]. Elektron resurslar va virtual laboratoriyalar mavzuni vizual va amaliy jihatdan o'rganishga imkon beradi. Ziyonet, Khan Academy va BBC Learning kabi onlayn platformalar qon aylanish jarayonini interaktiv tarzda tushuntirishga yordam beradi.

Umuman olganda, ushbu mavzuni o'qitishda an'anaviy va zamonaviy ta'lim manbalarini birgalikda qo'llash dars samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Qon aylanish tizimi" mavzusiga oid tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu tizimni o'rganish, o'qitish usullarini takomillashtirish va innovatsion metodlarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirishdan iborat. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar qo'llaniladi. Nazariy metodlar qatoriga tahlil, sintez, taqqoslash va modellashtirish kiradi. Bu usullar yordamida qon aylanish tizimining asosiy tamoyillari o'rganiladi va ta'lim jarayonida qo'llash uchun eng samarali yondashuvlar aniqlanadi.

Empirik metodlar esa kuzatish, so'rovnomalar, tajriba o'tkazish va statistik tahlilni o'z ichiga oladi. Ushbu usullar orqali mavzuning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilish darajasi baholanadi hamda innovatsion o'qitish usullarining samaradorligi sinovdan o'tkaziladi. [3; 34-41 b.].

Tadqiqot yakunida olingan natijalar asosida qon aylanish tizimini o'qitishda samarali metodlar tavsiya etiladi, bu esa ta'lim jarayonini yanada sifatli tashkil etishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavzuni o'quvchilarga tushunarli va qiziqarli yetkazish uchun klaster, rolli o'yin va kichik guruhlarda ishlash metodlaridan foydalanish samarali hisoblanadi. Ushbu usullar o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, mavzuni chuqur o'zlashtirish va mustahkamlashga yordam beradi.

Klaster metodi. Ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Ulardan biri – klaster metodi, ya'ni tushunchalarni grafik shaklda guruhlash va o'zaro bog'lash usuli. Ushbu metod orqali murakkab mavzularni mantiqiy ravishda tushuntirish va vizual tasavvur hosil qilish osonlashadi.

Ushbu tadqiqotda "Qon aylanish tizimi" mavzusi klaster metodi asosida tahlil qilinadi. Qon aylanish tizimi organizmda kislorod va oziq moddalarni tashish, karbonat angidrid va chiqindi moddalarni chiqarib tashlash kabi muhim jarayonlarni boshqaradi. Tizimning tuzilishi va funksiyasi yurak, qon tomirlari, qon va qon aylanish doiralari orqali ko'rib chiqiladi.

Bu metod o'quvchilarga ma'lumotlarni vizual tarzda guruhlash va tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rish imkonini beradi. Ushbu metod orqali qon aylanish tizimining asosiy tarkibiy qismlari va ularning vazifalari aniq yoritiladi [4; 48-85 b.].

Qon aylanish tizimi

1. Yurak

- Chap va o'ng qorincha, chap va o'ng bo'lmacha;
- Qon haydash funksiyasi;
- Yurak muskullari (miokard);
- Yurak urishi tezligi;

2. Qon tomirlari

- Arteriyalar – kislorodga (karbonat anhidridga) boy qonni tashiydi;
- Venalar – karbonat anhidridga (kislorodga) boy qonni qaytaradi;
- Kapillyarlar – moddalar almashinuvini ta'minlaydi;

3. Qon

- Plazma – oziq moddalar va chiqindilarni tashiydi;
- Eritrotsitlar – kislorod tashiydi;
- Leykotsitlar – immunitetni ta'minlaydi;
- Trombotsitlar – qon ivishini boshqaradi;

4. Qon aylanish doiralari

- Katta qon aylanish doirasi;
- Chap qorincha → Aorta → Organlar → Venalar → O'ng bo'lmacha.
- Kichik qon aylanish doirasi
- O'ng qorincha → O'pka arteriyasi → O'pka → O'pka venalari → Chap bo'lmacha.

Klaster metodi orqali qon aylanish tizimining barcha asosiy komponentlari o'zaro bog'liq holda tushuntirildi. Yurak – qon haydash markazi bo'lib, tanaga qon yetkazadi. Qon tomirlari – qonni organlar va to'qimalarga yetkazuvchi “yo'llar” vazifasini bajaradi. Qon – tanaga zarur moddalarni tashiydi va immun himoyasini ta'minlaydi. Qon aylanish doiralari – organizmning kislorod bilan ta'minlanishi va chiqindi moddalar chiqarilishini boshqaradi. Klaster metodi mavzuni vizual tarzda tushunishga yordam berib, o'quvchilarning tahliliy fikrlash qobiliyatini oshiradi. Ushbu metod murakkab biologik jarayonlarni oson va samarali o'rganishga imkon beradi.

Rolli o'yin metodi. Biologiya darslarida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni tezroq va chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Rolli o'yin metodi esa o'quvchilarni mavzuga faol jalb etib, ularning ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu metodda o'quvchilar turli rollarni bajarib, qon aylanish tizimining qanday ishlashini hayotiy misollar orqali tushunib yetadilar [5; 120-125 b.]. “Qon aylanish sistemasi” mavzusini rolli o'yin yordamida o'rganamiz. O'quvchilar yurak, qon tomirlari, qon hujayralari va organlar rolini bajarib, qon aylanish jarayonini jonlantirishadi. Darsda quyidagi rollar belgilanadi: Yurak (1 ta o'quvchi) – qon haydash funksiyasini bajaradi. Arteriyalar (2-3 ta o'quvchi) – kislorodga boy qonni organlarga yetkazadi. Venalar (2-3 ta o'quvchi) – karbonat anhidridga boy qonni yurakka qaytaradi. Kapillyarlar (2 ta o'quvchi) – arteriya va venalarni bog'lovchi eng mayda tomirlar. Qon hujayralari: Eritrotsitlar (qizil qon tanachalari) – kislorod tashiydi. Leykotsitlar (oq qon tanachalari) – organizmni mikroblardan himoya qiladi. Trombotsitlar – qon ivishini ta'minlaydi. O'pkalar (1-2 ta o'quvchi) – qon tarkibidan karbonat anhidridni chiqaradi va kislorod bilan boyitadi. Organlar (bir necha o'quvchi) – yurakdan kelgan qonni qabul qiladi.

O'yin davomida bajariladigan harakatlar:

- I. Yurak qo'lga “nasos” tasvirlangan belgi olib, ritmik ravishda “boom-boom” deb qonni haydash harakatini bajaradi.
- II. Eritrotsitlar o'pkaga borib, kislorod oladi va arteriyalar orqali organlarga yetkazadi.
- III. Organlar kisloroddan foydalanib, karbonat anhidridni chiqaradi, bu esa venalar orqali yurakka qaytadi.
- IV. Kapillyarlar arteriya va vena o'rtasida bog'lovchi rolni bajaradi.
- V. Leykotsitlar “mikroblar”ga qarshi kurashib, immunitet tizimini himoya qiladi.
- VI. Trombotsitlar jarohatlangan joyga borib, “qon ivish” jarayonini boshlaydi.

Bu jarayonda o'quvchilar o'z rollarini bajarish orqali qon aylanish tizimini jonli tarzda tushunib olishadi. Rolli o'yin metodi qon aylanish tizimini tushunishni qiziqarli va interfaol shaklga aylantiradi. O'quvchilar o'zlari bevosita jarayonda qatnashib, yurak, qon tomirlari va qon hujayralarining qanday ishlashini hayotiy tajriba asosida tushunib oladilar. Shunday qilib, rolli o'yin metodi mavzuni tez va samarali tushunishga yordam beradi. O'quvchilar o'z rollarini bajarayotganda, qon aylanish tizimining har bir elementi qanday ishlashini ko'rib, his qilib o'rganadilar. Bu esa bilimning uzoq vaqt esda qolishini ta'minlaydi.

Kichik guruhlarda ishlash metodi. O'quvchilarning mavzuni chuqur tushunishlari va bilimlarini mustahkamlashlari uchun kichik guruhlarda ishlash metodi samarali hisoblanadi. Ushbu metod orqali har bir o'quvchi faol ishtirok etib, mustaqil tahlil qiladi, fikr almashadi va birgalikda xulosa chiqaradi. “Qon aylanish sistemasi” mavzusini kichik guruhlarda ishlash orqali o'rganamiz. O'quvchilar guruhlarga bo'linib, mavzuning turli jihatlarini o'rganishadi va natijalarni sinf bilan baham ko'rishadi. Bu usul ijodiy fikrlash, jamoaviy ishlash va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi [6; 45-56 b.]. O'quvchilar 4 ta kichik guruhga bo'linadi, har bir guruh mavzuning ma'lum bir qismiga javobgar bo'ladi.

1-guruh: “Yurak – qon aylanish tizimining markazi” Yurakning tuzilishi va asosiy qismlari (chap va o'ng qorincha, bo'lmachalar). Yurak qanday ishlaydi? Qanday qilib qon haydaladi? Yurak urish tezligi va unga ta'sir qiluvchi omillar (jismoniy faollik, stress, kasalliklar). Natija: Guruh yurakning asosiy vazifalarini aniqlab, yurakning qon haydash jarayonidagi ahamiyatini tushuntiradi.

2-guruh: “Qon tomirlari – qonning yo’llari” Arteriyalar, venalar va kapillyarlarning farqlari va vazifalari. Qon qanday qilib arteriyalardan venalarga o’tadi? Qon aylanish jarayonida tomirlarning qanday roli bor? Natija: Guruh qon tomirlari tizimining qanday ishlashini, kislorod va karbonat anhidrid almashinuvini tushuntirib beradi.

3-guruh: “Qon – hayot manbai” Qon tarkibi (plazma, eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlar). Qonning asosiy funksiyalari. Qon ivish jarayoni va immunitet tizimining roli. Natija: Guruh qon tarkibini tahlil qilib, har bir komponentning organizmdagi ahamiyatini tushuntiradi.

4-guruh: “Qon aylanish doiralari – organizmning gaz almashinuv tizimi” Katta qon aylanish doirasi qanday ishlaydi? Kichik qon aylanish doirasining vazifasi qanday? O’pkaning qon aylanish jarayonidagi roli qanday? Natija: Guruh qon aylanish doiralari tuzilishini chizma yoki diagramma asosida tushuntirib beradi.

Kichik guruhlarda ishlash metodi o’quvchilarga qon aylanish tizimining har bir qismi haqida chuqur bilim olish va o’zaro fikr almashish imkoniyatini beradi. Shunday qilib, guruhda ishlash orqali o’quvchilar mavzuni mustaqil o’rganib, hamkorlikda ishlash, mantiqiy tahlil qilish va mavzuni boshqalarga tushuntirish ko’nikmalarini shakllantiradilar [7: 88-90 b.].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion yondashuv asosida “Qon aylanish sistemasi” mavzusini o’qitish o’quvchilarni faollikka chorlaydi, bilimlarni chuqurroq o’zlashtirishga yordam beradi va dars jarayonini samarali tashkil etishga imkon yaratadi. Bunda mavzuni tushuntirishda vizual va interfaol metodlardan foydalanish o’quvchilarning mustaqil tahlil qilish, guruhda ishlash va amaliy qo’llash ko’nikmalarini rivojlantirish uchun muhimdir. Dars jarayonida tushunchalar orasidagi bog’liqlikni shakllantirish uchun klaster metodidan foydalanish o’quvchilarga qon aylanish sistemasi elementlarini yaxlit holda tasavvur qilish imkonini beradi. Mavzuni hayotiy tajribalar bilan bog’lash va rolli o’yin orqali jonlantirish esa o’quvchilarga qon aylanish jarayonini his qilish, undagi har bir organ va hujayraning ahamiyatini tushunish imkonini yaratadi. Shuningdek, kichik guruhlarda ishlash orqali o’quvchilar mavzuni mustaqil o’rganib, o’z xulosalarini chiqarishadi, bu esa jamoaviy muloqotni kuchaytirib, o’zaro fikr almashish va muhokama qilish ko’nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu yondashuvlar o’quvchilarning darsga bo’lgan qiziqishini oshiradi, mavzuni oson tushunish va eslab qolish imkonini yaratadi, ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Innovatsion metodlarni qo’llash orqali dars faqat nazariy bilim olish jarayoni bo’lib qolmay, balki real tajriba orttirish va mavzuni hayot bilan bog’lash imkonini beruvchi interfaol muhitga aylanadi. Shu bois, bunday yondashuvlar ta’lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi va kelajak avlodning bilimli, faol hamda ijodkor bo’lib shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. I.T. Azimov. Biologiya o’qitish metodikasi. O’quv qo’llanma. Toshkent, 2023. – B. 26–86.
2. Mavlonov O., Tilovov T., Aminov B. Biologiya (Odam va uning salomatligi): Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. – T., 2019. – 192 b.
3. G’aybullayev T.X. Biologiya o’qitishda innovatsion texnologiyalarni qo’llash. Innovatsion Ta’lim jurnali, 2022. – B. 34–41.
4. Karimov A. O’quvchilarda biologik tafakkurni shakllantirish metodlari. Toshkent: Fan va Texnologiya, 2021. – B. 78–85.
5. Tojiboyev A.A. Biologiya fanini o’qitishda loyiha metodlarini qo’llash. Respublika Ta’lim Forumi Materiallari, 2022. – B. 120–125.
6. Komilov R. Biologiya darslarida amaliy tadqiqotlarni tashkil etish. Metodik tavsiyalar. Toshkent, 2024. – B. 45–56.
7. Abdullayev S.H. Biologik jarayonlarning pedagogik modelini yaratish. Toshkent: O’zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2023. – B. 88–90.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.